

ЛЕКСИКА КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ФОРМИРОВАНИЮ ИМИДЖА ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7846244>

Джалилова Гулнора Хамзаевна

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

Введение: Революционный и эволюционный характер всего происходящего в обществе решительным образом влияет на интенсификацию языковых процессов. Они прежде всего заметны в «поверхностных срезах» лексики, словообразования (внутренняя динамика их состава и количественный рост единиц), т.е. в самых чутких и подвижных участках литературного языка. Происходит интенсивная терминологизация общелитературного языка, и газетного в частности. В него входят целые группы, серии терминов.

Как правильно отмечает О.В.Дунаевская, «термин – одно из важных средств «очеловечивания» научного знания, преодоления конфликта между безграничной мощью науки и неожиданно осознанным бессилием. Тот самый термин, который ещё недавно уводил научный стиль в сторону от общепонятного языка и противостоял ему, теперь стал стремиться к этому общепонятному языку». По сути, почти все определения специальной лексики, данные в учебниках и учебных пособиях по современному русскому языку сводятся к следующему: специальная лексика – это слова и сочетания слов, обозначающие понятия определённой области знания или деятельности. В этом ракурсе специальная лексика представляет собой слова и сочетания слов, обозначающие понятия определенной области знания или деятельности, которая в газетном тексте, как правило, приобретает позитивно- или негативно-оценочную окраску, то есть часто даёт «качественный» эффект (напр. слова марионетка, диверсия, маскировать – негативно-оценочно.; командир, боец, боевой – позитивно-оценочно).

Основная часть

Метафоризация, тесно связанная с расширением значения, непосредственно ведёт к приобретению словом оценочности. Даже сам выбор источников метафоризации имеет, как правило, позитивно-оценочный характер. Употребление «зрелищной» лексики даёт обычно негативно-оценочный эффект. На явление чёткого размежевания положительно и отрицательно окрашенной лексики, постоянного и регулярного их употребления в сходных речевых ситуациях, которое характерно для многих газетных жанров указывает Г.Я.Солганик³, однако, сколько-нибудь системно состояние этого явления на современном этапе не изучено.

Оценочность выступает как главный, определяющий фактор метафоризации в публицистике. Даже метафоричные по происхождению слова газетной речи (сцена, арена), экспрессивность которых в значительной степени стёрта, не полностью нейтральны, безоценочны. Сохраняя остатки экспрессивности, они сохраняют и некоторую долю оценочности. Если учесть общую направленность метафоризации специальной лексики в публицистике, то окажется, что оценочность почти всегда имеет социально-публицистический характер. Процесс газетно публицистической специализации переносно используемой терминологической лексики завершается тем, что расширяя свою семантику, слово приобретает определённую оценочную окраску, нередко при этом изменяя присущее ему в литературном языке значение. В результате одни слова закрепляются с положительной экспрессией (позитивно-оценочные), другие с отрицательной (негативно-оценочные) третьи приобретают способность употребляться как в положительно, так и в отрицательно-оценочных контекстах (строевые слова).

Большое место в фонде современной газетно-публицистической лексики занимают переносно используемые слова, связанные с обозначением понятий из области литературы, театра, музыки, цирка и т.д.

Большинство газетно публицистических слов, восходящих к лексике из области литературы и искусства, имеют отрицательно-оценочную окраску. При этом происходит актуализация заложенной в лексике оценочности. Следует отметить довольно высокую степень оценочности внутри рассматриваемого лексического разряда группы «театральной», «зрелищной» («цирковой») лексики (напр. марионетка, грим, опереточный, драма, пародия, жонглирование, клоунада, трюк, декорация, и т.п.).

На продуктивность переносного использования лексики из области литературы и искусства указывает непрерывность этого процесса, постоянное обращение публицистики к этому источнику. Так наряду со словами, переносное употребление которых сложилось ещё в XIX веке (арена, диссонанс, унисон и др.) в разряд традиционной лексики вошла большая группа слов, переносное употребление которых относится к более позднему времени (последнее десятилетие XIX – начало XX в.) (ср., например, аккомпанемент, аккорд, ампула, балаган, бутафория, грим, кукла и др.). К лексике, вошедшей в газетно-публицистическую речь не ранее 50-х годов XX века и активно функционирующей в ней, относятся: авансцена, дирижёр, запевала, премьера, ритм, спектакль, сценарий, увертюра и др. Большинство этих относятся к отрицательно-оценочной лексике или строевой.

Так, по аналогии с распространённым в публицистике негативно-оценочным словом спектакль можно отметить нерегулярно

используемые слова той же предметно-тематической сферы: бенефис (бенефис дипломата), действие (политическое действие). Близко к этой группе

слов примыкает окказионализм подмостки, выступающий как синоним слов сцена, авансцена, нередко в сочетании со словом сцена сцена (на подмостках политической сцены).

К традиционной лексике спорта, переносное значение которых фиксируют словари, относятся: барьер, выпад, игра, ход, гонка, нокаут, допинг, рекордсмен, финиш, метание и т.п. В количественном отношении спортивная лексика немногочисленна, но является одним из важных источников пополнения газетного словаря и обогащения его окказиональными метафорами.

Большинство военных терминов вошли в газетно-публицистическую речь в начале XX века. В дальнейшем под влиянием внутренних факторов газетно-публицистической речи происходит развитие этой группы лексики, усвоение её языком газеты и дифференциация по признаку оценочности. Одни слова сохраняют положительно-оценочный характер и закрепляются как позитивно-оценочные: авангард, застрельщик, рапорт (рапортовать), боец, командир; другие закрепляются как негативно-оценочные: вылазка, окопаться; третьи становятся нейтральными в оценочном отношении, но в контексте используются как с положительной, так и отрицательной экспрессией. Они составляют группу строевых слов: арсенал, курс, оружие, сила, удар и т.п.

Следует подчеркнуть важный с точки зрения функционального использования процесс жанрово-тематической дифференциации в газете военной лексики в переносном значении.

Он проявляется в распределении лексики между двумя тематическими сферами – материалами на внутренние и международные темы. Лексика, используемая в материалах на внутренние темы, не имеет, как правило, специализированного характера, а является средством экспрессивно-образительной оценки. При этом она служит, с одной стороны, целям образительным, с другой – целям поэтизации, возвышения труда, выражения пафоса преодоления трудностей, препятствий.

Биолого-медицинская терминология получает в газете единую, общую (как правило, отрицательно-оценочную) специализацию. О продуктивности этого источника свидетельствуют как традиционность и регулярность использования многих медицинских и биологических терминов в переносном значении, так и употребление «медицинских» метафор, носящее нередко серийный характер. В разряд медицинской лексики входят такие слова как агония, аритмия, хронический, эпидемия, вливание, инъекция, истерия, маньяк, маниакальный. Нередко подвергаются метафоризации названия многих заболеваний: аллергия, аритмия, катаракта, конвульсия, невроз, спазм и т.п. (нервная аритмия бирж, катаракта банальностей, конвульсия доллара, валютный невроз).

Характерно, что многие термины этих наук, переносно используемые, не обладают яркой оценочностью и часто становятся строевыми словами газетной

речи. К газетной лексике рассматриваемой тематики относятся: атмосфера, гальванизировать, горизонт, давление, звезда, импульс, масса, машина, механизм, эрозия, барометр и др.

Наиболее влиятельная лексическая группа, которую можно определить как общетехническую (это и некоторые понятия механики, слесарного, литейного и др. отраслей производства): взрыв, взрывать, подрывать, контакты, цепь, пресс, противовес, рычаг, трения и др. Заметное место занимает группа слов, относящихся к архитектуре, строительству: здание, мост, плотина, фасад, фундамент и др. С достижениями научно-технической революции связано использование слова запрограммировать и др.

Незначительную в количественном отношении, но весьма характерную для языка газеты группу составляют переносно употребляемые юридические термины: беспрецедентный, опека, опекать, опекун.

Образно-переносное использование экономических терминов складывается с середины XIX века (баланс, банкрот, банкротство, капитал, монополия, оптом). Некоторые становятся принадлежностью газетной речи в XX веке: актив, вклад, дивиденды, инфляция, котироваться, ревизия, сделка, товар, торг, акция, бюджет, застраховать, крах, кредит, ликвидация, поднять ставки.

Пёструю по составу группу представляет собой лексика, восходящая к профессиональным «языкам» ремесленников, торговцев, церковного причта, охотников. Почти все слова этого круга используются как подчёркнуто оценочные (негативной окраски). Специализация рассматриваемых слов в газете как негативно-оценочных объясняется во многом низким общественным имиджем понятий, предметов, занятий, обозначаемых этими словами, отрицательным отношением к ним в последующие годы (отпетый, подголосок, ставленник, играть на руку, сколотить, козырь, куш, масть, ставка, тасовать, туз и др.).

В процессе исследования нами было выявлено, что функционирование специальной лексики в газете имеет свои особенности, обусловленные спецификой публицистического строя речи, обращённостью её к широкой аудитории, своеобразием языка газетной публикации, её жанровыми разновидностями, тематикой. Выразительность языка газетной публикации, содержащей большое количество слов специальной лексики, во многом зависит от того, какова эта лексика по своему составу, как она вводится в текст и толкуется, что происходит с терминами при переходе в другую лексическую систему. Также мы пришли к выводам, что по признаку оценочности, главному для газетной лексики, последняя подразделяется на позитивно-оценочную (авангард, командир, боец, боевитость), негативно-оценочную (невроз, аллергия, марионетка, клоун, маниакальный) и строевую (арсенал, курс, оружие, сила, удар). Выделение наряду с позитивно- и негативно-оценочной лексикой

строевой слов обусловлено сложностью и многообразием действия фактора оценочностью в публицистике.

Выводы

Использование специальной лексики во всех газетных жанрах придаёт повествованию жизненность, достоверность, лаконизм выражения и введение в язык прессы терминологии неизбежно способствует формированию положительного имиджа издания. Грамотное использование специальной лексики в прессе в той или иной степени определяет имидж данного издания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Амзин А. и др. Как новые медиа изменили журналистику. 2012-2016. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2016.
2. Дунаевская О.В. О современных терминах в газете. // Публицистика и информация в современном обществе. – М., 2000.
3. Мансурова В.Д. Цифровая каллиграфия современного журналиста: власть Digital контента. - ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 10. ЖУРНАЛИСТИКА. 2017. № 4.
4. Рахманова В.Н., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. – М.: Аспект-пресс, 2003.
5. Солганик Г.Я. Лексика газеты. – М.: Высшая школа, 1981.
6. https://livingasia.online/category/special_project/ 4. <https://anhor.uz/>